

Bizden Size

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Anonim ; "Bizden Size"; Folklorla Doğru; Ekim / 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 29-31

Robert Kolej Türk Folklor Kulübü Bulgaristan ve Arnavutlukta ziyaret etti, İngiltere'de iki Milletlerarası Festivale katıldı:

Robert Kolej Türk Folklor Kulübü 31 Temmuz - 11 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan - İngiltere - Arnavutluk'u kapsayan bir gezi düzenledi. 37 kişilik bir kadro Elâzığ, Bursa Kılıç Kalkan, Silifke, Antep, Bitlis, Karadeniz ve Kars yörelerinden halk oyunlarımızı sunmuş, bunun yanında çeşitli bölgelerden derlenmiş beraber (koro) ve solo türkülerle Türk halk müziğinin tanıtıcılığını yapmıştır.

Robert Kolej Türk Folklor Kulübü Milletlerarası Scunthorpe festivalinde

Resim görevli olarak, kültür anlaşmaları çerçevesinde 3-4 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan Başkenti Sofya'da ve Filibe'de, 5-8 Eylül tarihlerinde de Arnavutluk başkenti Tiran, Dürres, (iki gece) ve İşkodro'da verilen gösteriler gerek adı geçen devletler ileri gelenleri, gerek halkları ve gerekse de buralarda yaşayan Türk azınlıklar tarafından ilgiyle izlenmiş ve gurup büyük takdir toplamıştır. Kulüp, İngilterede 16-22 Ağustosla Billingham, 23-27 Ağustosla ise Scunthorpe Milletlerarası festivallerine katılmıştır. Buralarda da gurubumuz, gerek gösterilerdeki başarısı, gerekse sahne dışı davranışlarıyla en fazla ilgiyi toplamıştır.

Sergi: 24-29 Eylül arası, kulübümüz Basın Yayın Yarkurulu okul konferans salonunda bu yazki geziyi yansıtan bir sergi açmıştır. Sergide yabancı ve Türk basında çıkan kulübümüzle ilgili yazı ve fotoğraflar yer almıştır.

Ayrıca, İngiliz Kültür Derneğinde de İngiltere gezisiyle ilgili resimler yayılanmıştır.

Arşiv

[Dergiler](#)
[Gazeteler](#)
[Kitaplar](#)
[Bildiriler](#)
[Yabancı Dergiler](#)
[Web Siteleri](#)
[Videolar](#)
[Belgeler](#)
[Halkevi Dergileri](#)

Yazarlar

İletişim:

ilhaner@ilhaner.com,
info@halkbilimi.com

Arama

Google

Bizi Destekleyenler

Sedat Nuri Önel
Belgeği

Halkbilimcilerimiz

* Ali Rıza Yalçın (Yalman)
* İlhan Başgöz
* Muhsine Helimoğlu
Yavuz
* Orhan Acipayamlı

ve Kars ekibi ve halk türkleri korosu senenin ilk gösterisini Robert Kolej tiyatrosal salonunda verecektir.

Öte yandan Antep ekibimiz okul müdürü Dr. Dr. Everton'un 23 ve 25 Eylül tarihlerinde yeni öğrenciler için düzenlediği tanışma toplantısında gösteriler vermiştir.

* Vahit Lütfi Salcı

Linkler

* İlhan Er'in Kaleminden

Bu yaz gezimizle ilgili sergiden bir görünüş

Folklor Dersi: Sayın Tahir Alangu okulumuzda "Türkiye Folkloru" adıyla folklor dersi vermeğe başladı. Böylece, Kulübümüzün okul idaresi nezdindeki devamlı teşebbüsleri olumlu bir sonuca varmış oldu. Folklorumuzun teorik yönden incelenmesi ve açıklanmasında, kendi çapında, çabalara girişmeyi kuruluş felsefesi olarak kabul edene kulübümüz, gerçek folklorlara, halk bilgisine, eğilmek amacıyla konulan bu ders vasıtasıyla çok şeyler kazanacağına inanmaktadır. Derslere öğrenci arkadaşlarımız ve kulüp üyelerimiz tarafından büyük ilgi gösterilmektedir.

Koro ve Saz Çalışmaları: Değerli halk müziği sanatçısı Şenel önalı haftada iki gün okulumuzda kulübümüz korosunu çalıştıracaktır. Bu çalışmalar neticesi halk türkleri koromuzun ve solo çalışmalar yapan arkadaşlarımızın daha ileri bir seviyeye çıkacakları tabiidir.

Buna paralel olarak, kulübümüz Yönetim Kurulu bu sene geniş bir saz ekibi kurmaya karar vermiş ve çalışmalar fiilen başlamıştır. Otuz kişilik bir kadroyla yürütülecek olan çalışmalar kulübümüz faaliyetlerine ayrı bir hava verecektir.

Halk türküleri koromuz bir çalışmada.

Halk Ounları Çalışmaları ve Teni Ekipler:

Kulübümüze yeni katılan arkadaşlara halk Oyunlarının öğretilmesi amacıyla düzenlenen haftalık çalışmalar başlamıştır. Halk Oyunları Yarkurulu'nun yaptığı program dahilinde herkes arzu ettiği oyunu öğrenme imkânına sahip olabilecektir.

Yine, bu sene elimizdeki ekiplere ilâveten, çalışmalarına ara veren Van ve Erzurum Erkek ekiplerinin tekrar kurulması için teşebbüse geçilmiştir.

Copyright © İlhan Er 2018

DEADLINE TIME LEFT TO LIMIT GLOBAL WARMING T **LIFELINE** LAND PROTECTED BY INDIGENOUS PEOPLE

3 YRS 312 DAYS 21:11:3

43,500,000 km²

NDING | PUBLIC STRONGLY BACKS AIM OF 30% OF LAND & SEA SET ASIDE FOR NATURE | SCIENT

#ActInTime